

OGAHIYNING “RIYOZ UD-DAVLA” ASARIDA TURKIY QATLAMGA MANSUB LEKSIKA

Raufjon Mahmudov

filologiya fanlari doktori, dotsent,

Munira Matkarimova

Urganch shahar 3-son maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17513556>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ogahiyning “Riyoz ud-davla” asari leksikaisda uchraydigan turkiy qatlamga mansub so'zlarning etimologik tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: turkiy tarixnavislik, tarixiy leksika, etimologiya, tarixiy manba.

Аннотация: В этой статье был проведен этимологический анализ слов тюркского пласта, встречающихся в лексиконе произведения Агахи “Рияз уд-давла”.

Ключевые слова: турецкая историография, историческая лексика, этимология, исторический источник.

Abstract: In this article, an etymological analysis of the words of the Turkic stratum found in the lexicon of Agakhi's work “Riyaz ud-dawla” was carried out.

Key words: Turkish historiography, historical vocabulary, etymology, historical source.

Har bir asar leksikasi tizimida turli lug'aviy qatlamlarga mansub so'zlar miqdori yozma adabiyotda muallifning uslubi, asar bitilgan yoki undagi voqealar qalamga olinayotgan davr muhiti kabi omillar bilan bog'liq ravishda o'zgarib turadi. Turkiy so'zlarning aksariyati ko'plab qarindosh tillar uchun umumiy, ya'ni mushtarak qatlam bo'lgani uchun mavjud adabiyotlarda bu tushuncha umumturkiy leksika, umumturkiy qatlam, turkiy qatlam kabi ifodalar bilan tahlil qilinadi¹.

Tilshunosligimizda keyingi yillarda o'zbek tilining etimologik lug'atini yaratish borasida muhim qadam qo'yildi. Shuningdek, xorijlik olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ham o'z qatlamga mansub so'zlarni aniqlash va etimologik tavsifida muhim nazariy asos bo'la oladi².

¹Begmatov E. O'zbek tili tarixiy leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 1981. – B.53.

² Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Том I. – СПб. 1869/1960. – 820 с.; том II. – СПб. 1871. – 417 с.; Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. I-IV. – СПб. 1893-1911.; Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. – М.: Наука, 1989; Мусаев К.М. Лексикология тюркских языков. – М.: Наука, 1989; Историческое развитие лексики тюркских языков. – М., 1961; Баскаков Н.А. Тюркские элементы в «Слове о полку Игореве». – М.: Наука. 1985; Его же. Тюркизмы-этнонимы в «Слове о полку Игореве» // Советская тюркология. – 1982. – №4. – С. 14-29.; Менгес К. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». – Л.: 1979; Добродомов И.Г. Тюркизмы славянских языков как источник сведений по исторической фонетике тюркских языков // Советская тюркология. – 1974. – №2. – С. 34-43; Его же. Изучение историографии изучения тюркизмов в русском языке // Советская тюркология. – 1974. – №5. – С. 72-75; Болонина Э.Н. Тюркизмы в

Albatta, ushbu tadqiqot davomida asarda qo'llanilgan turkiy qatlamga oid barcha lug'aviy birliklarning tarixiy-etimologik tavsifi xususida so'z yuritish imkoniyati mavjud emas. Shuning uchun asosiy e'tiborni etimologik tavsifida hanuz ham bir to'xtamga kelinmagan, qolaversa, ayrim tadqiqotchilar tomonidan genetikasi turkiy tillarga mansubligi shubha ostiga olingan so'zlar tahliliga qaratdik. Bu, bizningcha, muhim ma'naviy-ma'rifiy ahamiyatga ega bo'lib, "biz ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan bebaho boylikning vorislari sifatida ona tilimizni asrab-avaylashimiz, uni boyitish, nufuzini yanada oshirish ustida doimiy ishlashimiz zarur"³ ekanligidan kelib chiqadi.

Tadqiqotchilar turkiy qatlamga mansub so'zlarning aksariyati bir bo'g'inli so'zlardan tashkil topganini ta'kidlashgan⁴. Haqiqatan ham, "Eski o'zbek tilining izohli lug'ati"da berilgan 1544 ta bir bo'g'inli so'zlarning 855 tasi turkiy, qolgan 345 tasi arabcha, 340 tasi forschadir⁵.

Ana shunday so'zlardan biri sog'inch so'zidir.

Eski o'zbek tilida hozirda "ko'rishni istab g'amgin bo'lmoq", "sog'inch his etmoq" mazmunidagi sog'in- (sag'o'n-)fe'li ushbu mazmundan tashqari "hisoblamoq", "tushunmoq", "gumon qilmoq", "o'ylamoq" ma'nolarini beradi. Shuningdek, sag'o'ndurmoq fe'li "eslatmoq", "esga solmoq"; "esga olmoq" mazmunlariga ega⁶. Jumladan, asarda sag'o'n - fe'lining quyidagi ma'no qirralari ko'zga tashlanadi:

1. O'ylamoq.
2. Hisoblamoq, ...deb bilmoq.
3. Faraz qilmoq; tasavvur qilmoq.
4. Umid qilmoq, umid bog'lamoq.
5. Gumon qilmoq.
6. Sog'inmoq, istamoq.

восточнославянской деловой письменности XV-XVI веков // Советская тюркология. – 1982. – №1. – С. 22-27; Тюркские лексические элементы в восточных и западных славянских языках. Симпозиум. (Москва, 21-22 ноября 1968 г.). Бу haqda qarant: Сергеев И.Т.Тюркские лексические элементы в восточных и западных славянских языках // Вопросы языкознания. –1969. – №4. – С. 162-163; Тюркские лексические элементы в восточных и западных славянских языках. Симпозиум 2. (Москва, 25-27 ноября 1969 г.). Бу haqda qarant: Норманн Б.Ю. Тюркские лексические элементы в восточных и западных славянских языках // Вопросы языкознания. – 1970. – №2. – С. 150-151; Гукасян В. Тюркский язык и древнейший кавказский ареал // Всесоюзная конференция по тюркским языкам. Тезисы докладов и сообщение. – С. 16-19; Рона-Таш А. Общее наследие или заимствования? // Вопросы языкознания. – 1974. – №2. – С. 31-45. va boshqalar.

³ Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – B. 87.

⁴ Ne'matov H. O'zbek tili tarixiy fonetikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – B. 76. ; Rahmatullaev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. – Toshkent: Universitet, 2000. – B. 11.

⁵ Shodiev F. Hozirgi o'zbek tilida bir bo'g'inli so'zlarning struktur-semantik talqini va derivatsion xususiyatlari: Filol. fanl.nomz. diss. avtoref. –Toshkent, 2008. – B. 10.

⁶ Ibrohimov S., Shamsiev P. Navoiy asarlari lug'ati. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1972. – B. 571.

Ayrim mulohazalar har ikkala ma'no o'rtasida bog'liqlik borligini ko'rsatib, har ikkala mazmun biror nuqtada tutashishini ochib beradi. Bu fe'lning hozirgi o'zbek adabiy tilidagi qadimgi qadimgi turkiy tilda mavjud bo'lgan "biror kishi haqida qayg'urmoq" ma'nosini beruchi saq'o⁷ asosida shakllanganini e'tiborga olsak, saqo' // sag'o⁸ning o'zi qachonlardir mustaqil bo'lgan "istamoq" yoki "yaxshi ko'rmoq" ma'nosidagi sa-ga borib taqalishi yanada oydinlashadi. G.Ramsted bu ma'nolarni tungus tilida mustaqil holda "gapirmoq"; "o'ylamoq"; "qilmoq" ma'nolarini beruvchi sa-fe'liga qiyosan belgilaydi⁹.

Bizningcha, bu fe'lning tungus tilidagi dastlabki ikki ma'nosi turkiy tillarda ham bo'lgan. Deylik, sav // sag' – "xabar" hamda hozirgi vaqtda "kuyov tomondan qiz tomonning roziligini olish uchun vakil qilingan shaxs"; qadimgi turkiy va XI-XIV asr yodgorliklarida "elchi"; "payg'ambar" ma'nolaridagi savcho` so'zlari shu mazmun asosida shakllangan. Sa-ning "istamoq" ma'nosi va fe'l maylini ifodalash vazifasiga o'tishi xususida turkologiyada e'tiborli ishlar qilingan¹⁰. E'tibor qaratsak, sa-ning ma'nolaridan biri "o'ylamoq". Analogiya asosida fikr yuritsak, saq // sag' shaklida "o'y", "fikr" ma'nolaridagi ot shakllangan. Undan -n qo'shimchasi vositasida saqo' // sag'o' shaklli o'ylamoq < istamoq < qayg'urmoq < fikr qilmoq < ... deb o'ylamoq < gumon qilmoq kabi ma'noli fe'l yuzaga kelgan.

Yuqorida nazarda tutilgan har ikkala ma'noning tutash nuqtasi, bizningcha, mana shudir. Saqo'n - fe'lining qadimgi turkiy obidalarda ham "andisha qilmoq"; "mulohaza qilmoq" mazmunini kasb etishi uning semantik taraqqiyoti ildizlari chuqurligini ko'rsatadi: "buncha isig kuchug bartukgaru saqo'nmato" – "Shuncha mehnatini, kuchini sarf qilganini andisha qilmay..."¹¹.

O'zbek tilida so'z yasalihi bo'yicha amalga oshirilgan fundamental tadqiqotlar¹² bilan birga o'zbek tili tarixiy taraqqiyotida muhim o'rin tutgan asarlar leksikasi bo'yicha bajarilgan ishlarning ko'pchiligida eski o'zbek tilining o'ziga xos yasalihi tizimi, turkiy qatlamga mansub so'zlarning tarkibiy xususiyatlari haqida fikrlar bayon qilingan. Bu borada bajarilgan ishlardagi tadqiq yo'sini, chiqarilgan muhim xulosalar asosida turkiy qatlamga mansub so'zlarni yasalihi xususiyatlariga ko'ra ikki guruhga ajratish mumkin:

1. Sodda so'zlar.

⁷Rahmatullaev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati.–Toshkent: Universitet, 2000. – B. 118.

⁸Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'otit turk. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi S.Mutallibov. II jild. – Toshkent, – B. 178.

⁹Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. - М.: Наука, 1962. - С. 296.

¹⁰ Bu haqdagi ishlar tahlili Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. - М.: Наука, 1962. - С. 295-316; Shukurov Sh. O'zbek tilida fe'l mayllarining taraqqiyoti. – Toshkent: Fan, 1980 kabi ishlarda berilgan.

¹¹Abdurahmonov G'., Rustamov A. Qadimgi turkiy til. – Toshkent: O'qituvchi, 1982. – B. 104.

¹²Гулямов А.Г. Проблемы исторического словообразования узбекского языка. Ножиев А. O'zbek tili so'z yasalihi tizimi. –Toshkent, 2007. – 168 b.

2. Yasama soʻzlar.

Keyingi davrda tilshunosligimizda soʻz yasash tizimi borasida ilgari surilgan¹³ fikrlarga qoʻshilgan holda ishimizda yasama soʻz sifatida faqat affiksatsiya mahsuli boʻlgan soʻzlarni nazarda tutdik. Tarkiban ikki yoki undan ortiq mustaqil soʻzning birikuvidan hosil boʻlgan soʻzlarga nisbatan “hosil boʻlish” atamasini qoʻllash maqbul koʻrindi.

Affiksatsiya barcha turkiy tillardagi kabi oʻzbek tilida ham yangi lugʻaviy birliklarning paydo boʻlishida muhim omil hisoblanadi.

Turkiy qatlamga mansub soʻzlar tahlili ushbu qoʻshimcha turkiy tillarda soʻz yasovchi sifatida keng qoʻllanilganidan darak beradi. Bu qoʻshimchanning faol maʼnolaridan biri feʼl anglatgan harakat natijasida paydo boʻlgan predmetni ifodalashdir: yazuq (gunoh), tiloʻk (tilak, orzu), qoʻloʻq (xulq) kabi soʻzlar bunga misol¹⁴. Uning sifat yasovchi maqomidagi vazifasida ham harakat natijasini anglatishi seziladi. Jumladan, ulgʻayish natijasi ulugʻ, toʻlish natijasi toʻliq. Turkiy tillarning keyingi taraqqiyoti davrida qoʻshimchanning vazifalari anchayin kengaygan. Jumladan, ozarboyjon tilida, oʻzbek tilida ham boʻlganidek, uning obʻekt, qurol, harakat natijasi, belgi, jarayon nomi, subʼekt kabi maʼnolari mavjudligi qayd etilgan¹⁵.

Yaruqloʻgʻ soʻzining tarkibi esa oʻzak/yasovchi/yasovchi koʻrinishiga ega. Lekin ulugʻ soʻzida koʻrganimiz kabi “nur”, “yogʻdu” maʼnolaridagi yaruq (adabiy yorugʻ) soʻzining oʻzi tarixan yar/u/q koʻrinishiga ega deb hisoblash maʼqul. Bu soʻz (yaruq//yarugʻ – yorugʻ) qadimgi turkiy “yorugʻ holatga kelmoq” maʼnosidagi yaru- feʼlidan yasalgani qayd etilsa ham¹⁶, unga oʻzakdosh yorqin, yorimoq (kun yoridi) soʻzlarini hisobga olib, bu soʻzda soʻnggi maʼnoli komponent yar ekani oydinlashadi. Aslida ya tarkibli soʻzlar umumlashmasidan ular oʻrtasidagi bogʻliqlikning ilk belgilarini ilgʻash mumkin boʻladi. Darvoqe, “Oʻzbek tilining etimologik lugʻati”da (172-b.) yari- feʼlining qadimgi yar tasvir soʻzidan -u qoʻshimchasini qoʻshish bilan yasalgani qayd etilgan. Bizningcha, yari- feʼlining oʻzagini nurlanish, jilo ifodasi boʻlgan tasvir soʻz deb kifoyalanish yetarli emas. Chunki nurga, yorugʻlikka nisbatan “yormoq” (“vahshati tun yorgan yildirim”) feʼli ishlatilishi bejiz emas. Ehtimol, yar-, ber-, kir-, bor- soʻzlari oʻrtasida “r” undoshining maʼnolariga bogʻliq holda qandaydir umumiylik bordir. Shu tariqa yasalishga asos boʻlgan yar soʻzining dastlabki maʼnosi “boʻlish”, “parchalash” boʻlgan. Natijada nur, yolqin qorongʻulikni boʻlishi, parchalashi nazarda tutilib,

¹³ Hojiev A. Oʻzbek tili soʻz yasalishi tizimi. –Toshkent: 2007. – 168 b.

¹⁴ Abdurahmonov G., Rustamov A. Qadimgi turkiy til. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1982. – B. 27.

¹⁵ Севортян Э.В. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. Опыт сравнительного исследования. – М.: Наука, 1966. – С. 207-208.

¹⁶ Rahmatullaev Sh. Oʻzbek tilining etimologik lugʻati.–Toshkent: Universitet, 2000. – B. 173.

nurlanishni ifodalovchi “yar” tasvir so‘zi yuzaga kelgan va -u qo‘shimchasi bilan “yorug‘ holatga kelmoq” fe‘li hosil bo‘lgan. Shuning uchun ham eski o‘zbek tilida yaruq shaklidagi izohlanayotgan so‘zga omonim bo‘lgan “yorilgan”, “darz ketgan” ma‘nosidagi so‘z (adabiy yoriq) so‘zining tarixiy tarkibini ham yar/u/q tarzida ko‘rsatish to‘g‘ri bo‘ladi. Yaruqlig‘ so‘zi otdan ot hosil qiluvchi -lig‘ qo‘shimchasining qo‘shilishi bilan “nur”, “yog‘du” “ravshanlik”, “yorug‘lik” ma‘nosini beradi. -lig‘ qo‘shimchasining bu kabi vazifalari tilshunosligimizda maxsus o‘rganilgan¹⁷. “Nasoyim” dan: (Abulvafo Xorazmiy) bir ravzan yorug‘lig‘ida o‘lturub, mutolaa qilurlar ermish. (170).

Asar leksikasiga mansub yayag‘ (piyoda) so‘zining tarkibiy tahliliga e‘tibor bersak ham, ya komponentli so‘zlardagi umumiylikka oid biror fikr bildirish imkoni bo‘ladi. Bu so‘z “o‘z oyog‘i bilan harakatlanmoq” ma‘nosidagi yada-//yaza-fe‘lidan hosil qilingan¹⁸. Agar turkiy tillarda -da -laga muvofiq otdan fe‘l yasashini nazarda tutsak, ya mustaqil o‘zak ekaniga shubha qolmaydi. Bu asos “yaroqli bo‘lmoq” ma‘nosidagi yara-da¹⁹ ham ko‘rinadi. Agar -raning “biroz” ma‘nosini berishini nazarda tutsak, ehtimol, ya “qadimgi turkiy tilda mavjud”²⁰ deb talqin qilinuvchi ya asosining dastlabki ma‘nosi yoki ma‘nolaridan biri “faoliyat” bo‘lgandir. Shu tarzda yada- – harakatlanmoq; yara- – biroz harakatga keltirmoq bo‘ladi. Agar qadimiy ba o‘zagining ilk ma‘nosini “to‘p”, “jam” deb belgilasak, bar- fe‘lining dastlabki ma‘nosi “jamga qo‘shilmoq”, yar-ning dastlabki ma‘nosi hozir ham ilg‘ash mumkin bo‘lgan “harakatga keltirmoq” bo‘ladi. Boshqacha aytganda, “-r” yasovchi sifatida harakatga ta’sir mazmunini bildirgan bo‘lishi ehtimolga yaqindir. Xullas, “o‘z oyog‘i bilan harakatlanmoq” ma‘nosidagi yayag‘yada-ga harakat natijasini bildiruvchi - q//g‘ qo‘shimchasi qo‘shilishi natijasida yadaq // yazaq // yayaq // yayag‘ tarzida hosil bo‘lgan. Bu so‘zning hozirgi o‘zbek adabiy tilida yayov shaklini olishi ham turkiy tillar fonetik qonuniyatlaridan tashqari emas.

-da qo‘shimchasi otdan fe‘l yasovchi -la ning fonetik variantlaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Manbalarda bu qo‘shimcha bilan hosil bo‘lgan fe‘llar turli turkiy tillar misolida ko‘rib chiqilib, o‘ziga xos jihatlari mufassal yoritilgan²¹. Bugungi kunda ham adabiy tilimizda -la o‘rnida -da ishlatiladigan holatlar shevalarda, xususan, qipchoq lahjasiga mansub shevalarda ko‘p uchraydi:

¹⁷Шарипова К.А. Словообразующие аффиксы -лик, -ли, -чилик в узбекском языке: Автореф. дис... канд.филол.наук. – Ташкент, 1972. – 30 с.

¹⁸ Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. –М.: Наука, IV. –С. 69.

¹⁹ Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. –М.: Наука, IV. –С. 138.

²⁰ Rahmatullaev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. –Toshkent: Universitet, 2000. – B. 142.

²¹ Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. - М.: Наука, 1962. - С. 35, 187, 189, 192-199 ...

tutlo'qsho'to'rdado' – tutzor shitirladi. Bu holat o'g'uz guruhi turkiy tillarida ham kuzatiladi: o'zbek tilida vizillamoq, ozarboyjoncha vo'zo'ldamag kabi. O'zbek tilida ham bu ikkala shakl parallelligi xususida A.G'ulomov e'tiborli mulohazalarini bayon qilgan²².

Ul chog'da Qo'ngrot cheriki otlig' va yayoq chiqib, asokiri mansura soqasig'a hujumovar bo'ldilar. Xoni mag'fur qaytib alar sori tebradi. Muonidlar sipohi nusratpanohni buzuldi gumon qilib, harna bor kishi tushluq tushidin qal'adin otlig' va yayoq chiqib, izdihomi tamom va g'ulg'ulai molokalom bila asokiri mansurag'a g'alaba qildilar. Andoqkim, da'fa – da'fa nayza solim erga kelib hamla etkurdilar. Hazrati a'lo xoqoni bu hodisani mushohada qilib, ul dilovarlar bilakim, mulozimi rikobi humoyun erdi, barqi lomg'adek muonidlar ustig'a surub, tiyg'i bedarig' lama'oti bila xirmoni jam'iyatig'a o't soldi.

Xurushi kirudor va g'avg'oyi korzori sipehri davvorg'a etib, ul g'ulg'ulae istemo'idin muaskari humoyunda qolg'on aliqi du'ob uchun atrofg'a mutafarriq bo'lg'on navkarlar Qilich inoqning zilli ro'yatig'a mujtame' bo'ldilar. Bahodurlar mujaddadan quvvat topib, hamaloti muto'oqib va sadamoti mutavoliy bila niholiston va tig'i jonsitonni muonidlar qonidin sug'ordilar. Sipohi nusratpanoh bovujudkim, so'ngg'i qo'shulg'onlar bila uch yuzga etmas erdi, Orol cherikig'akim, otlig' va yayoq olti mingdin ziyoda erdi. «Kam man fata qalila g'alabat fata kasira biiznillohi» masduqasi bila g'olib va mansur.

Yakshanba kechasi yovmit va qoraqalpoq cherikidan biroz muboraz yigit yayoq kemaga minib, daryodin ubur qilib, Farob qal'asining havolisida o'lturg'on arablarg'a shabixun urib, yakshanba choshtgoh chog'i bir kishini asir qilib ko'p o'lja keltirdilar. Dushanba oqshomi ul hazrat yovmut, imrali, va karkaz xalqidin 80 kema muborizi nomdorni har kemaga o'n kishidin mindurib Buxoro cherikiga dastburd etkurmak uchun namozi asr vaqtida nomzad qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Begmatov E. O'zbek tili tarixiy leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 1981. – B.53.
2. Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Том I. – СПб. 1869/1960. – 820 с.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – B. 87.
4. Ne'matov H. O'zbek tili tarixiy fonetikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – B. 76.

²² Гулямов А. Об аффиксе -лик в узбекском языке // Научные труды ТашГУ. Вып. 260. Языкознание. Ташкент, 1964. – С. 44.

5. Shodiev F. Hozirgi o`zbek tilida bir bo`g`nli so`zlarning struktur-semantik talqini va derivatsion xususiyatlari: Filol. fanl.nomz. diss. avtoref. –Toshkent, 2008. – B. 10.
6. Ibrohimov S., Shamsiev P. Navoiy asarlari lug`ati. – Toshkent: G`afur G`ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1972. – B. 571.
7. Rahmatullaev Sh. O`zbek tilining etimologik lug`ati.–Toshkent: Universitet, 2000. – B. 118.
8. Mahmud Koshg`ariy. Devonu lug`otit turk. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi S.Mutallibov. II jild. – Toshkent, – B. 178.
9. Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. - М.: Наука, 1962. - С. 296.
10. Abdurahmonov G`, Rustamov A. Qadimgi turkiy til. – Toshkent: O`qituvchi, 1982. – B. 104.
11. Hojiev A. O`zbek tili so`z yasalishi tizimi. –Toshkent: 2007. – 168 b.
12. Abdurahmonov G`, Rustamov A. Qadimgi turkiy til. – Toshkent: O`qituvchi, 1982. – B. 27.
13. Шарипова К.А. Словообразующие аффиксы -лик, -ли, -чилик в узбекском языке: Автореф. дис...канд.филол.наук. – Ташкент, 1972. – 30 с.

